

«NÉ ARGENTO, NÉ ORO». UN'ANALISI NARRATIVA DI AT 3,1-10

Introduzione

Gli Atti degli Apostoli sono la naturale prosecuzione del Vangelo di Luca. Dietro le fatiche umane di personaggi come Pietro, Filippo, Stefano o Paolo non è difficile scorgere la potenza dello Spirito Santo, che spinge a varcare confini considerati invalicabili, per far giungere a tutti la Buona Notizia. I discepoli vengono “catapultati” su orizzonti grandi, da Gerusalemme al mondo intero. La sfida del Vangelo si gioca nelle città, dalla capitale spirituale dell’ebraismo fino a metropoli popolate da pagani di ogni etnia e provenienza. Come parlare a tutti costoro del nome di Gesù? Come far sperimentare la presenza amica e forte del Risorto a gente così diversa? L’analisi narrativa mostra come il vivace racconto di At 3,1-10 contenga delle risposte sorprendenti e susciti ulteriori interrogativi alle comunità cristiane di ogni tempo.

1. Delimitazione del testo

È relativamente semplice identificare gli estremi di questo racconto. Il cambiamento dei protagonisti, del luogo e del tempo in cui si svolge l’azione, sono segnali sufficienti per poter delimitare il brano in esame. Esaminiamo innanzitutto i personaggi presenti nella narrazione.

In At 2,42-48 il personaggio principale è la comunità nata subito dopo la pentecoste. Si tratta dunque di un personaggio “collettivo”, di cui si descrive una serie di azioni abituali.

In At 3,1 invece viene bruscamente introdotta la coppia Pietro-Giovanni, intenta a compiere un’azione abituale tra quelle già precedentemente menzionate (frequentare il tempio), eppure più circostanziata rispetto alle precedenti (indicazione di tempo più precisa: i due erano soliti partecipare alla preghiera della sera). L’altro personaggio del racconto, il mendicante, viene introdotto subito dopo al v. 2.

Questi personaggi rimangono sulla scena fino al v. 10, quando compare il popolo, di cui si narra la reazione causata dalla vista del mendicante sanato. In molte narrazioni lucane, la lode a Dio e/o lo stupore dei personaggi portano l’episodio alla sua degna conclusione¹.

Al v. 11, sempre esaminando i personaggi, si può cogliere un segnale ulteriore del cambiamento di scena: il mendicante guarito viene ormai associato alla coppia Pie-

¹ Ad esempio cfr. Lc 2,47; 4,22; 5,9; 5,26; 8,25; 9,43.

tro-Giovanni, e il popolo irrompe definitivamente nel racconto, diventando così l'uditore del successivo discorso di Pietro.

1.1 Le indicazioni di luogo

Mentre in At 2,46 venivano menzionati il tempio e le case dei credenti, ora il luogo dell'azione è esclusivamente il tempio, più precisamente la porta detta Bella (cfr. At 3,2). Il nome di questa porta ritorna al v. 10.

Al v. 11 invece si parla del portico di Salomone; anche la porta appena nominata serviva per accedere al tempio, ma l'indicazione di un altro nome di luogo è utile per introdurre una certa separazione tra i due momenti, quello della guarigione e quello del discorso di Pietro, che pur avvengono in rapida successione.

1.2 Discorso diretto/indiretto

Una conferma che At 3,1-10 e At 3,11-26 formino due micro-unità distinte si ha considerando il rapporto tra lo spazio dedicato alla narrazione e quello al discorso diretto. Se infatti in At 3,1-10 solo un versetto e mezzo è dedicato a riportare le scarse parole di Pietro, nella sezione successiva il parlato domina l'intero spazio, dal v. 12 al v. 26.

2. Problemi preliminari di critica testuale

Prima di esaminare secondo il metodo dell'analisi narrativa il brano in questione, si ritiene opportuno precisare brevemente i punti nei quali alcuni manoscritti presentano divergenze degne di nota, che potrebbero influenzarne l'esegesi.

2,47: ἐπὶ τὸ αὐτό

Non si sa se questo sintagma appartenga alla fine del cap. 2 o all'inizio del cap. 3, dove tuttavia non avrebbe ragion d'essere. I testimoni sono abbastanza discordanti. Se è vero quanto sostiene B. Metzger sulla base di alcuni passi paralleli (cfr. At 1,15; 2,1; 2,47; 1Cor 11,20; 14,23)², cioè che il sintagma esprime l'unità della prima comunità cristiana, allora il contesto più appropriato rimane At 2,47 e non l'inizio del capitolo successivo.

² Cfr. B.M. METZGER, *A Textual Commentary on the Greek New Testament*, Stuttgart 1994, 265.

3,1: Πέτρος δέ

L'assenza di una formula che segni in qualche modo una cesura forte tra la narrazione della vita della prima comunità in At 2 e la guarigione dello storpio può essere stata una causa che ha fatto inserire al *codex Bezae* il sintagma «ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις». Il «δέ» non è sembrato abbastanza forte come particella disgiuntiva. Alcuni attribuiscono tale sintagma ai lezionari bizantini, altri ad una glossa del manoscritto di cui il *codex Bezae* sarebbe la copia³. Se si considerano le forme verbali, ci si accorge subito che ci si trova in una catena ininterrotta di imperfetti da At 2,43 fino ad At 3,3. La formula, se inserita, altererebbe la serie di azioni abituali e descrittive del gruppo di cui anche Pietro e Giovanni fanno parte. L'autore del racconto ha preferito segnalare i confini tra un brano e il successivo in maniera delicata e sottile, usando tecniche narrative che si descriveranno poco oltre. È interessante notare il fatto che anche le traduzioni moderne soffrano la mancanza di uno stacco; così ad esempio la *New Revised Standard Version* aggiunge: «One day Peter...». Allo stesso modo la precedente traduzione della Cei esordiva con: «Un giorno Pietro e Giovanni...».

3,6: [ἔγειρε καὶ] περιπάτει

Si tratta della difficoltà che probabilmente ha maggiori conseguenze sull'analisi del testo. Se non ci fosse il primo verbo, la formula non sarebbe esattamente quella usata da Gesù nel Vangelo di Luca per guarire un paralitico, e l'identificazione tra l'apostolo Pietro e il suo maestro sarebbe meno forte. I codici \aleph , B e D non riportano il primo imperativo, che forse è stato visto come un'aggiunta per armonizzare At 3,1-10 con il racconto della guarigione del paralitico in Lc 5,23 (cfr. Mt 9,5; Mc 2,9; cfr. anche Gv 5,8.11.12). Per tener conto di questa assenza è stato deciso di metterlo tra parentesi nell'edizione *The Greek New Testament*, assegnando alla variante il grado di probabilità {C}. Il comitato che ha operato la scelta tende a considerarlo parte del testo "originale". Comunque esso gode di testimoni antichi e autorevoli quali i codici A, C, E.

Del resto, il richiamo alla parola guaritrice di Gesù è ugualmente evidente anche senza il primo verbo; infatti l'episodio del paralitico calato sul suo lettuccio dal tetto è l'unico nella Bibbia greca in cui è usato l'imperativo di περιπατέω. Forse si è voluto evitare di mettere in bocca a Pietro quel verbo usato solo da Gesù per guarire gli infermi e per rialzarli da una condizione negativa, fosse la malattia o la morte. Negli altri episodi di guarigione o di resurrezione ad opera degli apostoli nel libro degli Atti, infatti, non viene mai pronunciata direttamente dai protagonisti la parola ἔγειρε, ma viene sempre adoperata la forma ἀνάστηθι.

³ Cfr. *ibid.*

3. L'ambientazione del racconto

3.1 *La cornice letteraria e il contesto sociale*

La scena in cui si ambienta il racconto è l'itinerario percorso da Pietro e Giovanni per entrare nel tempio. Mentre al v. 1 si parla genericamente di τὸ ἱερόν, al v. 3 si spiega che lo storpio veniva posto presso la porta del tempio, specificando quale (quella chiamata Bella). Se, nello stile lucano, c'è spesso una certa indeterminazione dei dati temporali, non altrettanto si può dire per quelli spaziali; qui, dal luogo generico si focalizza l'attenzione su di un posto molto preciso e particolare: l'entrata del tempio di Gerusalemme. Non è certo irrealistico che un mendicante si posizioni all'ingresso di un luogo di culto; il quadro che ne emerge ritrae fin qui una scena densa di realismo.

C'è da chiedersi se l'insistenza nel citare il luogo dell'episodio (al v. 3 e al v. 10), oltre a creare un'inclusione dal punto di vista formale, non alluda a qualcos'altro. Che cosa evocava al lettore la menzione della soglia del tempio? Perché insistere sull'aggettivo con cui veniva chiamata la porta, detta appunto Bella?

Coloro che avevano deformità fisiche non potevano entrare nei cortili più interni del tempio. Più avanti, quando si analizzerà la costruzione del personaggio dello storpio, si prenderà in esame tale divieto e il significato del suo superamento.

L'accesso principale del luogo sacro doveva essere inoltre una buona postazione per poter chiedere elemosine all'interminabile flusso di pellegrini e devoti. Ma si può avanzare qualche altra ipotesi sulla ripetuta menzione dell'aggettivo «Bella».

Prendiamo in esame il lettore implicito degli Atti: lo si considera un lettore che avrà sentito nominare il luogo di cui si parla (altrimenti il narratore non avrebbe specificato il nome del portale, avrebbe potuto semplicemente scrivere: «All'ingresso del tempio...»), se non per esperienza diretta, almeno perché anche subito dopo la distruzione di Gerusalemme si conservava una certa memoria dei siti più rilevanti nella città. In verità non si è sicuri, oggi, nell'identificare l'esatta collocazione di tale porta. Le altre fonti disponibili riguardo il secondo tempio (la *Misnah* e il *De Bello Judaico*) non la chiamano con questo nome, ma è probabile che si tratti della porta di Nicanore; Giuseppe Flavio parla di una porta "Corinzia", adornata e cesellata con vari tipi di metalli⁴. Scegliendo di usare un toponimo che forse è di origine popolare, il narratore potrebbe aver voluto abbozzare ad un contrasto tra la bellezza del luogo e la bruttura della deformità dell'uomo.

Se si suppone che il lettore abbia anche una certa padronanza dell'Antico Testamento, l'aggettivo adoperato qui potrebbe richiamare alla mente il celebre brano di

⁴ Cfr. GIUSEPPE FLAVIO, *De Bello Judaico*, V, 184-247.

Is 52,7, che associa l'idea di bellezza ai piedi: «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunci che annuncia la pace, messaggero di bene che annuncia la salvezza, che dice a Sion: “Regna il tuo Dio”». Nella traduzione greca del versetto, l'aggettivo usato è infatti una variazione della stessa radice usata in At: «ὤς ὄρα». I piedi sono di colui che porta la buona notizia sui monti di Gerusalemme e sull'altura del tempio.

3.2 *Il tempo della narrazione*

L'indicazione di tempo viene fornita all'inizio del racconto: si tratta dell'ora della preghiera della sera. Il tempio doveva essere particolarmente affollato perché vi si svolgeva la funzione più importante della giornata. Se questa informazione può dare l'impressione iniziale di collocare la scena in un momento ben preciso, in realtà essa rimane l'unica per tutto il capitolo. Più che altro, utilizzando il complemento di tempo «ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τῆν ἐνάτην», il narratore sembra voler fornire in maniera molto sintetica ma efficace delle informazioni sui personaggi, di cui si discuterà in seguito. Inoltre il verbo principale (ἀνέβαινον) è all'imperfetto e denota un'azione ripetuta e abituale dei due discepoli. In questo senso la cornice temporale del racconto è, come si accennava prima, molto delicata perché non segna una rottura con il capitolo precedente. Marguerat prende in esame simili segnali che posizionano i singoli episodi o brani all'interno del macro-racconto degli Atti: «Anche nel caso di confini netti, si dovrà tuttavia fare attenzione ai fili tenui che collegano gli episodi gli uni agli altri nella catena del racconto»⁵.

Con una certa maestria, il tempo e il ritmo del racconto sono costruiti non tanto sulla precisa ma scarna indicazione iniziale, quanto sulle forme verbali adoperate. L'uso dell'imperfetto prevale nei primi versetti, mentre il presente domina nel centro fisico del brano: si passa al discorso diretto, in particolare dall'affermazione di Pietro al v. 6. Da questo punto in poi gli eventi subiscono un'accelerazione inaspettata che è resa con una serie di aoristi, i quali, introdotti dalla congiunzione καὶ, ricordano lo stile marciano delle narrazioni e danno l'idea di una rapida sequenza di fatti. Tornerò sulle forme verbali prendendo in esame lo svolgimento del racconto.

⁵ Cfr. D. MARGUERAT – Y. BOURQUIN, *Per leggere i racconti biblici. La Bibbia si racconta. Iniziazione all'analisi narrativa*, Roma 2001, 40.

4. L'intreccio

4.1 Divisione in scene

	Vv.	Scena	Descrizione
I	1	Situazione iniziale	Introduzione: luogo, tempo, personaggi
II	2	1 ^a complicazione	Un uomo è storpio e mendicante fuori dal tempio
III	3-6a	2 ^a complicazione	L'uomo vuole l'elemosina ma non la ottiene
IV	6b-7	Azione trasformatrice	Il nome di Gesù permette a Pietro e Giovanni di guarirlo
V	8-10	Situazione finale	Reazioni dell'uomo (loda Dio) e del popolo (stupore-riconoscimento)

4.2 La funzione dell'intreccio: a servizio della rivelazione

Se, come si è illustrato, i limiti di questa micro-unità narrativa sono facili da rintracciare, pur essendo piuttosto sfumati, non è altrettanto immediato ricondurre le varie scene allo schema quinario classico, che in questo caso rappresenterebbe una semplificazione e costrizione del testo. Dalla tabella si evince infatti che non è presente un'unica complicazione, bensì due.

L'uomo seduto alla porta Bella non ottiene fino alla fine semplicemente ciò che domanda (seconda complicazione). Pietro non accetta il secondo "contratto", quello esplicitamente richiesto dal mendicante, ma grazie al nome di Gesù risponde ai bisogni ben più profondi dell'uomo: quello della salute fisica (che corrisponde alla prima complicazione) e della possibilità di entrare nel tempio per lodare Dio. La trama, allora, pone in evidenza le caratteristiche dei personaggi (le necessità dello storpio, i suoi desideri, la fede di Pietro e Giovanni, l'assenza-presenza di Gesù). Tutto è costruito per mettere in risalto un nome, al centro della narrazione: Gesù il Nazareno. Egli, pur essendo assente, è il vero protagonista della scena; senza di lui, nessuna mancanza può essere colmata. Al contrario, è sufficiente pronunciare il suo nome perché la deformità sia sanata, perché colui che era statico e passivo si metta in movimento e in attività, e perché infine anch'egli possa lodare Dio assieme agli apostoli ed essere riconosciuto guarito da tutto il popolo davanti al tempio.

D'altro canto, non ci si trova evidentemente di fronte a un racconto dalla trama complicata, e la narrazione porta a concentrarsi sui personaggi più che sullo svolgersi

degli eventi, il cui punto di svolta, come vedremo, è l'evocare il nome di Gesù. Si capisce sempre di più che l'intreccio è in funzione dell'evoluzione dei personaggi, e soprattutto della rivelazione della forza salvifica di Gesù, assente fisicamente ma presente mediante i testimoni della sua resurrezione e della buona notizia. Per tale motivo, prima di analizzare i diversi personaggi, si esaminerà l'intreccio che è a loro servizio.

4.3 La situazione iniziale

Il racconto inizia con due semplici descrizioni di azioni abituali, compiute dagli attori principali: da un lato Pietro e Giovanni che, come al solito, salivano al tempio per la preghiera; dall'altro, un mendicante storpio posto vicino alla porta del luogo di culto a mendicare. Le loro vite, anzi i loro sguardi si incontrano sulla via per accedere al tempio. In questa fase iniziale del racconto il tempo scelto per la narrazione è l'imperfetto, anche se al v. 3 il «chiedere di ricevere l'elemosina» (ἤρωτα...) risponde alla regola del greco classico di utilizzare i verbi di richiesta/comando all'imperfetto seguito da un infinito⁶.

Vorrei sottolineare come in soli tre versetti ci sia un uso quasi "smodato" di sinonimi il cui campo semantico è il vedere, pur con lievi sfumature:

- ὁράω indica un modo di vedere generico, senza particolare attenzione;
- ἀτενίζω vuol dire già fissare lo sguardo;
- βλέπω è l'equivalente dell'italiano guardare, implica l'intenzionalità dell'azione;
- ἐπέχω ha un campo semantico più ampio rispetto ai precedenti, non sempre legato al vedere, ma comunque implica volgersi verso qualcosa o qualcuno per osservarlo bene. Nel Nuovo Testamento viene usato esattamente con lo stesso significato in Lc 14,7, quando Gesù volge l'attenzione e "osserva" gli invitati ad un banchetto, per trarne delle conclusioni. Tra i quattro elencati mi sembra il verbo che esprime al grado più intenso la volontarietà del soggetto.

4.4 La prima complicazione: un uomo è storpio e mendicante

Nei vv. 2-3 viene descritta la condizione di un uomo che si interpone tra i due apostoli Pietro e Giovanni e l'ingresso del tempio. Quell'uomo era storpio fin dal ventre materno. Ciò è sufficiente, nel racconto, per introdurre appunto la prima complicazione, una difficoltà insita nell'esistenza di quell'individuo apparentemente impossibile da superare.

⁶ Cfr. F. BLASS – A. DEBRUNNER, *Grammatica del greco del Nuovo Testamento*, Brescia 1987, 409.

La deformità dell'uomo viene descritta in termini talmente definitivi e immutabili che nessuno, nemmeno lui, osava pensare di ottenere guarigione. L'essere storpio all'inizio del racconto sembra uno *status quo*; lo storpio infatti non chiede la guarigione vedendo i due apostoli, né ha fede di essere guarito, come altri malati quando incontrano Gesù o Paolo (cfr. *contra* At 14,8). Neanche i suoi conoscenti si preoccupano della sua guarigione, come fanno i discepoli che scoperchiano il tetto per il loro amico paralitico in Lc 5,17-26. Si vedrà in seguito come questa complicazione impedisca, soprattutto, l'ingresso al tempio dello storpio, dato non esplicitamente fornito dal testo, che tuttavia sarebbe risultato lampante al lettore implicito.

Il lettore di Luca tuttavia, di fronte ad una mancanza così grave, le cui conseguenze sono ampiamente descritte tanto da interrompere la serie di azioni compiute dagli apostoli, può aspettarsi un intervento divino, anche se non conosce ancora le modalità secondo cui esso sta per realizzarsi.

4.4.1 La tensione sale: il ritardo dell'azione trasformatrice

Lo storpio aveva già notato Pietro e Giovanni, come si legge al v. 3; perché gli apostoli gli ordinano di guardare verso di loro? Forse, lo storpio li aveva visti come era solito vedere tanti nella folla che saliva per la strada. O forse il narratore vuole dare un segnale al lettore, facendo capire che il primo sguardo del mendicante non era orientato verso la cosa giusta e migliore da chiedere a Pietro e Giovanni. Egli, infatti, li aveva adocchiati per chiedere loro l'elemosina. Ancora nel v. 5 egli convoglia tutta la sua attenzione su di loro e attende. Anche qui vale la pena soffermarsi sul verbo usato per descrivere la finalità o la modalità del volgersi verso Pietro e Giovanni, la quale non poteva essere nota a nessuno se non allo storpio stesso, essendo una disposizione interiore.

Pietro e Giovanni fissano lo sguardo sul mendicante e gli chiedono attenzione. Per essere precisi, i due danno all'uomo seduto un ordine perentorio, espresso da un imperativo, per di più all'aoristo. Il comando non è casuale, e ha una sua funzione nel racconto: serve a far capire al lettore che essi hanno il pieno controllo della situazione, sanno bene quello che sta per succedere.

In ogni caso, i vv. 4-5 creano una certa suspense, una tensione all'interno di un gioco di sguardi che in un tempo reale avverrebbe in pochissimi secondi, ma che qui è descritto impiegando due versetti (su un totale di dieci!). L'azione è sospesa e rinviata per far crescere un'aspettativa non solo nello storpio, ma soprattutto nel lettore, che è portato a chiedersi: cosa sta per succedere? Che cosa riceverà il mendicante?

Ci sono altre due prove evidenti della volontà del narratore di creare una tensione, entrambe nel v. 5. La prima è che il narratore onnisciente inserisce proprio qui un dettaglio su di un desiderio nascosto nell'intimo di quell'uomo povero: la speranza e

l'attesa di ricevere. L'autore rende esplicito per il lettore questo stato d'animo, che in fondo poteva essere omesso o anticipato alla fine del v. 3.

La seconda è il cambiamento del complemento oggetto del verbo prendere, ricevere. Se infatti l'infinito λαβεῖν conclude sia il v. 3 che il v. 5, nel primo caso il suo oggetto è definito, si tratta cioè di avere un'elemosina, mentre al v. 5 l'uomo si aspetta di ricevere "qualcosa": l'indeterminazione prelude ad un cambiamento inaspettato.

Sempre nel v. 5 il narratore rivela appunto un pensiero in qualche modo interno allo storpio, svelando un'aspettativa, seppur vaga, sorta nell'animo di quell'uomo. È un bell'esempio di focalizzazione interna, in cui si restringe il campo sull'interiorità del personaggio.

4.5 Seconda complicazione: «Argento e oro io non possiedo...»

Con una frase breve eppure non priva di una certa retorica, Pietro conferma che non è una semplice elemosina quella che lo storpio sta per ricevere: «Argento e oro non possiedo». La negazione introduce, seppure in un lasso di tempo brevissimo, una seconda complicazione nell'intreccio. La complicazione nasce esattamente da una mancanza.

La prima parte dell'affermazione di Pietro suscita una domanda implicita nel lettore. Come si fa ad aiutare un povero se non si dispone di soldi, se non si è più ricchi di lui per poter donargli un bene materiale in grado di alleviare le sue sofferenze? L'unica cosa che poteva soddisfare lo storpio, l'unica che egli chiedeva insistentemente ad ogni pio Ebreo che stava per presentarsi al cospetto di Dio, cioè l'elemosina, gli viene negata proprio dal capo degli apostoli!

L'argento e l'oro sono in posizione enfatica, all'inizio delle parole dell'apostolo. Il distacco dai beni materiali è sottolineato ancor di più dall'uso del dativo di possesso, in contrasto con il verbo ἔχω. Anche questa frase contribuisce a far sorgere una certa aspettativa nel lettore, visto che Pietro avrebbe potuto operare la guarigione senza esplicitare la sua carenza di denaro. Tuttavia ci si deve chiedere e spiegare perché il narratore non descriva semplicemente il fatto che Pietro non dà i soldi al mendicante nel normale svolgimento del racconto, ma lo riferisca all'interno di un discorso diretto.

Mi permetto di escludere le soluzioni banali di Pietro che si giustifica, o che suggerirebbe di non aiutare con i soldi i più poveri e bisognosi⁷. Se così fosse, andrebbe palesemente contro la predicazione di Gesù sull'elemosina e sul soccorso materiale

⁷ Alcuni sostengono, senza apportare prove di alcun genere, che la comunità degli Atti «non si occupa principalmente di fare [...] delle distribuzioni caritatevoli». Così W.H. WILLIMON, *Atti degli apostoli*, Torino 2003, 57. Una simile affermazione appare in contrasto con il precetto dell'elemosina valido per ogni buon Ebreo appena illustrato e con il problema delle vedove.

ai bisognosi, istanza che attraversa tutta la Bibbia e che diventa particolarmente esplicita nei libri sapienziali.

Perché poi nominare espressamente «argento e oro», quando si sarebbe potuto usare il termine più sintetico (e meno enfatico) χρήματα (denaro) o una parola analoga? Chi avrebbe preteso che Pietro desse non degli spiccioli di rame, ma addirittura monete d'oro o d'argento?

Evidentemente il narratore vuole dare un riferimento che il suo lettore può intendere. Sempre ammettendo, come si è fatto prima, che il lettore implicito abbia avuto una buona conoscenza dell'Antico Testamento in greco, l'endiadi collegata all'idea del nome (di Gesù) fa pensare a Pr 22,1: «αἰρετώτερον ὄνομα καλὸν ἢ πλοῦτος πολὺς ὑπὲρ δὲ ἀργύριον καὶ χρυσίου χάρις ἀγαθή».

Le traduzioni in lingue moderne non rendono ragione della vicinanza tra i due versetti. La Cei ad esempio mantiene l'ambivalenza dell'espressione «buon nome», non riducendola come altri al «nome famoso»⁸, ma poi parla di «benevolenza altrui» per tradurre l'endiadi «χάρις ἀγαθή». Il nome buono per eccellenza può essere capito ora dal lettore come quello di Gesù Cristo, la sua bontà ricca di grazia è capace di compiere miracoli.

4.6 La cristologia di Pietro in At 3,6

Dire che la cristologia espressa dall'apostolo in questa formula lapidaria è bassa e limitata è dir poco. Al nome di Gesù viene aggiunto il titolo di Messia e quello ben più raro di «Nazareno».

L'aggiunta «Cristo» al nome di Gesù è comune; essa esprime la fede che Gesù sia il Messia che gli Ebrei attendevano. Non implica necessariamente un'identificazione della persona di Gesù con Dio (a tal fine l'autore avrebbe avuto a disposizione altri titoli, come «Figlio di Dio» o «Signore»), anche perché l'Unto, sebbene di origine divina, avrebbe potuto essere un uomo, mediatore con Dio.

Quello che è più singolare è l'uso del termine «Nazareno». Esso compare ventitré volte in tutto il Nuovo Testamento⁹, la maggioranza relativa delle quali (sette) nel libro degli Atti. È opportuno, per rimanere coerenti con il metodo dell'analisi narrativa che si sta utilizzando, non appoggiarsi agli altri testi in cui esso compare. Invece di sottolineare l'origine divina di Gesù, che è ciò che dà più fastidio ai correligionari di Pietro, egli esprime il luogo di provenienza terrena del suo Signore. I titoli appena

⁸ La traduzione più fedele rimane quella della Vulgata: «*Melius est nomen bonum quam divitiarum multarum super argentum et aurum gratia bona*».

⁹ Ecco l'elenco completo dei versetti in cui compare la parola «Nazareno»: Mt 2,23; 26,71; Lc 18,37; Gv 18,5,7; 19,19; At 2,22; 3,6; 4,10; 6,14; 22,8; 24,5; 26,9. Si può considerare anche la variante «Ναζαρηός», che compare in Mc 1,24; 10,47; 14,67; 16,6; Lc 4,34; 24,19.

elencati dunque comunicano al lettore la realtà umana e concreta di Gesù, la sua presenza effettiva nella storia (il ricordo del luogo in cui egli è nato) e la sua missione salvifica (egli è il Messia). Eppure, il suo nome contiene una potenza divina inequivocabile. Il nome di Dio è l'unico in grado di operare una guarigione così radicale, per così dire ricreando un uomo il cui destino era segnato sin dal ventre materno.

L'analisi narrativa ci insegna inoltre a essere attenti ai personaggi che non sono presenti, ma vengono nominati. La presenza fisica di Gesù sembrava essere terminata con la sua ascensione in At 1,9. Il solo pronunciare il suo nome, però, rende possibili e attuali i segni che egli stesso operava.

Gli appellativi con cui viene citato, infine, possono forse essere ulteriori segnali che il lettore implicito sia un Ebreo di cultura greca, il quale era ben conscio della valenza teologica del termine greco «Cristo».

Sulla soglia del tempio Pietro invoca il nome di Gesù, il Messia, di Nazaret, e, come lui, ripete a un uomo storpio fin dalla nascita: «Alzati e cammina». Ciò fa scatenare un duplice capovolgimento della situazione iniziale. La potenza del nome di Gesù rende possibile ciò che prima era palesemente impossibile. Essa infatti non vince solo un'impossibilità dovuta alla condizione naturale di quell'uomo, cioè il non poter camminare. Il nome di Cristo vince anche un altro decreto contenente un divieto insuperabile, stavolta imposto dalla Legge. Gesù, senza infrangerla, supera la Legge: grazie al suo nome il mendicante può ora rendere lode a Dio nel tempio o, in altre parole, può avere un accesso diretto a Lui.

Le parole di Pietro e la guarigione dello storpio sono dunque funzionali alla rivelazione di Gesù. Esse mostrano infatti che Gesù risorto è presente nella storia degli uomini, può e continua ad agire in maniera attiva, concreta e visibile a tutti. Le azioni e le parole dei suoi discepoli non sono orientate a mettere al centro se stessi, né semplicemente a ripetere gli insegnamenti di un maestro ormai scomparso. Il fulcro di tutto l'episodio è nella sua presenza rivelata dagli apostoli. La funzione dell'intreccio, che in definitiva trova in Gesù la sua soluzione, è quindi di rivelarne la presenza e la continuità dell'azione salvifica.

4.7 Verso la situazione finale

Non appena Pietro termina di parlare, dal v. 7 in poi i fatti prendono un'accelerazione insperata. Le proposizioni principali si susseguono l'un l'altra collegate in paratassi con il «καί»: se ne contano sei in quattro versetti¹⁰.

¹⁰ Escluse le congiunzioni che collegano le subordinate formate da una serie di participi modali.

Lo stile lucano si riconosce però da un avverbio, molto usato nei racconti di guarigione del terzo Vangelo: i miracoli per Luca avvengono «*παραχρήμα*», cioè subito, in maniera improvvisa ed imprevista¹¹.

Le azioni dell'uomo sono disposte secondo un evidente climax ascendente. Egli scatta in piedi, si regge dritto, cammina, infine è in grado di recarsi con i due apostoli, per la prima volta nella sua vita, all'interno del tempio. Il climax non è mai un artificio retorico fine a se stesso negli scritti dell'Antico o del Nuovo Testamento. Come tale, va interpretato: la guarigione di quell'uomo ha un primo effetto su se stesso e sulla sua fede. Sebbene non sia un caso isolato, non si può dire che sia un effetto scontato, neanche dopo un miracolo: cfr. Lc 17,12-19. Essendo stato sollevato in piedi nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, egli sente di dover lodare Dio. Ciò permette al lettore di creare un nesso tra la potenza del nome di Gesù e Dio stesso, e di trarne le dovute conclusioni.

I verbi creano una vistosa accumulazione, specialmente il camminare e il saltare che si ripetono. Il saltare talvolta è percepito nell'Antico Testamento come un comportamento infantile¹², ma qui mi sembra che esprima bene la solidità delle gambe dell'uomo e la sua gioia. Il riferimento ad Is 35,7 è inequivocabile.

Il narratore tace sulle motivazioni che lo spingono ad entrare nel tempio, il lettore può intuire che lo fa per ringraziare Dio dell'avvenuta guarigione.

La folla vede l'uomo guarito mentre cammina e loda Dio. In un certo senso, c'è un ulteriore capovolgimento della situazione iniziale. Non è più lo storpio infatti a scrutare la folla e a individuare i possibili donatori, come aveva fatto vedendo Pietro e Giovanni al v. 3. Qui si usa lo stesso verbo ὁράω, ma ora è tutto il popolo che guarda il mendicante. C'è una ripresa di entrambi gli elementi che caratterizzano la nuova esistenza dell'uomo, la salute fisica e la sfera della fede.

4.8 La conclusione: il riconoscimento

L'atteggiamento pieno di euforia e di riconoscenza verso Dio dello storpio sanato attira l'attenzione del popolo. Non basta però il semplice «vedere» del v. 9. Il narratore distingue un secondo momento, in cui gli spettatori riconoscono l'uomo come «colui che era seduto per l'elemosina», e che ora all'opposto è in piedi e loda Dio. Di per sé, il «riconoscimento» era una parte essenziale nei racconti della cultura greca classica ed ellenistica. Si pensi, ad esempio, a quando nell'*Odissea* la nutrice Euriclea si accorge di Ulisse grazie ad una cicatrice, o alle commedie di Menandro, in cui l'iden-

¹¹ Cfr. Lc 1,64; 4,39; 5,25; 8,44; 8,47; 8,55; 13,13; 18,43.

¹² Cfr. 2Sam 6,14-16 e Gb 21,11. Il saltare potrebbe avere una connotazione rituale nell'Antico Testamento, come sembra suggerire Sof 1,9.

tificazione di una persona rappresentava spesso l'elemento risolutore dell'intreccio. Qui invece è posto alla fine del racconto.

Il riconoscimento nel nostro brano implica l'attestazione del miracolo da parte di un gran numero di testimoni, fino a quel momento estranei alla vicenda, e ignari di chi o che cosa avesse operato la guarigione. Essi si trovano, per ora, in una posizione inferiore a quella del lettore. Non hanno udito infatti le parole di Pietro. È questa posizione che fa scattare il discorso dell'apostolo a partire dal v. 12. Il narratore conclude descrivendo lo stato d'animo del popolo, che fu ricolmato dello stupore e della meraviglia di chi ha assistito a un'opera divina. Anche qui si può parlare di focalizzazione interna, poiché, sebbene questi due sentimenti possano dare adito a esternazioni, queste ultime non vengono descritte esplicitamente nel racconto.

Lo stupore e la meraviglia sono atteggiamenti che possono aprire alla fede verso Gesù; a tale proposito Aletti afferma che «attraverso queste reazioni di sorpresa e di stupore il racconto indica che Dio vuole che le sue vie siano riconosciute»¹³. Tuttavia esse non bastano da sole, richiedono un percorso di fede, che sarà esplicitato da Pietro nel suo discorso.

4.9 Il clou della narrazione: «Nel nome di Gesù il Nazareno»

Dopo aver esaminato lo svolgimento della narrazione, ci si chiede se si può identificare un apice della trama, il punto massimo della tensione drammatica, utile per capire la tipologia e la finalità dell'episodio. In genere esso corrisponde a ciò che nell'analisi narrativa viene definito "azione trasformatrice". Questo vale per i racconti meno elaborati, ma nel nostro caso ci troviamo di fronte a una narrazione breve, eppure ricca di "anomalie". Si è già illustrata l'impossibilità di definire un'unica complicazione che scatena l'evento.

Qui inoltre l'azione trasformatrice, a prima vista, sembra essere il v. 7, in cui Pietro compie un gesto: afferra letteralmente lo storpio dalla mano destra e lo solleva. Non siamo però di fronte ad un gesto di guarigione, perché l'apostolo non tocca la parte malata (notare il particolare della mano destra, apparentemente detto *en passant*, ma carico di valore e significato!), né il narratore dice esplicitamente: «In quel momento lo storpio fu sanato...», piuttosto ne constata solo gli effetti.

Si potrebbe allora attribuire il miracolo alle parole di Pietro al v. 6. Ma un discorso diretto può essere considerato come "azione trasformatrice"? Credo che si debba interpretare questo dato che forse è stato volutamente lasciato ambiguo. Non è il potere dell'apostolo a sanare quell'uomo seduto, quanto l'aver evocato il nome di Gesù!

¹³ J.-N. ALETTI, *Il racconto come teologia. Studio narrativo del terzo Vangelo e del libro degli Atti degli Apostoli*, Roma 1995, 23.

Esso è posto nel centro del racconto, e con ogni probabilità ne rappresenta il *turning point*. Anche se non fisicamente presente sulla scena, Gesù ne è il vero protagonista, il nodo principale grazie al quale avviene la guarigione e tutti gli eventi che ne conseguono. Nell'analisi dei personaggi si approfondirà ulteriormente la centralità di Cristo nel racconto in esame.

Per provarlo ulteriormente, si può osservare come il narratore, prima delle parole di Pietro, ponga tutta una serie di piccole parole o espressioni che rallentano l'andamento della narrazione, molte delle quali sono state già sottolineate. Dopo il v. 6 il ritmo diventa invece più veloce e l'esposizione più scorrevole.

5. I personaggi

5.1 Costruzione del personaggio "storpio"

La caratterizzazione dello storpio è limitata: all'inizio viene definito semplicemente come «τις ἄνθρωπος» (un uomo adulto). Solo molto più avanti nel racconto (cfr. At 4,22) si verrà a sapere che aveva più di quaranta anni, era in piena stagione della maturità. Ma, rimanendo fedeli al metodo dell'analisi narrativa, ci si deve astenere da quest'ultima informazione, che non è data all'interno dei vv. 1-10.

Vv.	Voce	Definizione
3,2a	Narratore	Un uomo storpio dal ventre materno
3,2b-3	Narratore	Viene messo a chiedere l'elemosina
3,5	Narratore	Pensa di ricevere elemosina da Pietro
3,8	Narratore	Salta in piedi, cammina, va con Pietro e Giovanni al tempio lodando Dio
3,9	Narratore	Tutto il popolo lo vede camminare e lodare Dio
3,10	Popolo	«Colui che stava seduto a chiedere l'elemosina»

Il τις indica il totale anonimato della persona, di cui non si riporta il nome. Questo fatto contribuisce a rendere il racconto come sospeso nello spazio e nel tempo, quasi scollegato da una collocazione precisa. L'aggettivo indeterminativo crea anche un

certo contrasto con i personaggi principali, introdotti con il nome proprio (Pietro e Giovanni).

Il secondo dato che viene fornito è che l'uomo è storpio. Si specifica che lo è sin dal ventre materno, quasi a sottolineare con questa precisazione una condizione permanente, impossibile da modificare. Chi aveva difetti fisici non poteva accedere alle zone più interne del tempio, ed era praticamente costretto a fermarsi nella zona riservata ai pagani. Il libro del Levitico è piuttosto esplicito in questo senso: «Nelle generazioni future nessun uomo della tua stirpe, che abbia qualche deformità, potrà accostarsi a offrire il pane del suo Dio; perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi: né il cieco, né lo zoppo [...]. Non dovrà profanare i miei luoghi santi, perché io sono il Signore che li santifico» (Lv 21,17s.23).

Si viene subito dopo a sapere (cfr. v. 2b) che l'uomo è un mendicante, posto a chiedere l'elemosina a chi si recava a pregare. Come giustamente afferma il manuale di Marguerat, ci troviamo davanti a un esempio di "focalizzazione zero"¹⁴: il narratore, cioè, supera i confini della cornice temporale dell'episodio per fornire delle informazioni di cui i personaggi possono essere all'oscuro. Si vedrà in seguito come il narratore sappia giocare con arte su focalizzazioni diverse in maniera molto discreta, conferendo vivacità all'episodio.

Coloro che salivano al tempio non avrebbero certo negato a quell'uomo un'offerta o qualche spicciolo. È quasi superfluo ricordare i saggi consigli del libro del Siracide¹⁵, che incoraggiano a essere generosi ed equiparano l'elemosina alla preghiera, in particolare al «sacrificio di lode» (cfr. Sir 35,2). Chi ha scritto il racconto, come probabilmente il suo destinatario, doveva averli bene in mente.

Il narratore suggerisce anche che tutta l'esistenza del mendicante, finora, era tesa a ricevere un'offerta. Le espressioni condensate in pochi versetti di «chiedere l'elemosina» (v. 2), «chiese di ricevere l'elemosina» (v. 3), «aspettando di ricevere qualcosa» (v. 5), rendono con finezza e delicatezza l'idea dell'insistenza del mendicante nel cercare la carità altrui, creando un'accumulazione. Il secondo sintagma soprattutto si avvale del greco classico per sottolineare quanto detto finora: in esso il verbo principale è all'imperfetto, seguito da un infinito aoristo. L'azione di chiedere (ἠρώτα) trova dunque la sua completezza e conclusione nel ricevere (λαβεῖν) l'elemosina.

Nella narrazione non compaiono giudizi negativi né sull'uno né sull'altro dato, sebbene il lettore abbia ormai chiaro quanto sia spiacevole e drammatico trovarsi in una condizione simile. Un sentimento di compassione e di pietà viene instillato dall'autore per quest'uomo così sfortunato. Al limite, il lettore è portato a identificarsi con quanti, salendo al tempio, gli lasciavano un'offerta.

¹⁴ Cfr. MARGUERAT – BOURQUIN, *Per leggere i racconti biblici*, 80.

¹⁵ Cfr. Sir 3,29; 7,10; 12,3; 29,8; 29,12; 35,2. Cfr. anche Tb 14; Dan 4,24; Mt 6,2-4. Lc 11,41; 12,33.

Storpio e mendicante: queste sono le uniche informazioni che il lettore ha a disposizione in merito al personaggio in questione. Ci si trova dunque di fronte a un attore “agente”, le cui qualifiche sono importanti non solo per lo svolgersi dell’intraccio, ma soprattutto per far risaltare la figura di Gesù.

Più che dalla breve descrizione introduttiva, l’uomo viene progressivamente caratterizzato dalle sue azioni, o meglio dai gesti che altri individui compiono per lui. All’inizio, infatti, le forme verbali indicano azioni subite in maniera totalmente passiva dal personaggio: è scritto che egli «ἐβαστάζετο», cioè veniva portato; addirittura al v. 3b da soggetto diventa oggetto della frase subordinata che ritrae la sua vita fino a quel momento: «ὄν ἐτίθουσι», lo mettevano a chiedere l’elemosina. La vita di quell’uomo storpio viene determinata da altri (la madre che lo ha generato, chi lo pone a elemosinare, chi gli lascia un’offerta).

L’incontro con Pietro e Giovanni lo mette però al centro della scena e gli ridà dignità, permettendogli di diventare soggetto di una serie di azioni dinamiche (balza in piedi, cammina, va con i due apostoli al tempio saltando, camminando e lodando Dio). Queste azioni che lo descrivono sono quindi poste in una gradazione ascendente, che dalla totale immobilità e passività lo portano al dinamismo.

La caratterizzazione dello storpio richiama i modelli religiosi e sociali in vigore al tempo di Gesù. Nei Vangeli Gesù opera la guarigione di diversi storpi; in genere essi rappresentano un personaggio “collettivo” per lo più secondario, associato ai ciechi, agli zoppi, ai lebbrosi, ai sordi, o più in generale ai poveri (cfr. Lc 7,22; in Mt 21,14 si parla di guarigione di storpi nel tempio). Una folla sofferente, che — a differenza del personaggio in questione, il quale non si aspetta il miracolo — si reca da Gesù proprio con la speranza di essere risanata.

L’essere storpio dal ventre materno fa pensare all’idea di una punizione da parte di Dio, per il peccato commesso dai suoi genitori o antenati; la sua condizione gli impediva di vivere del lavoro delle sue mani e lo costringeva a dipendere dalle elemosine degli altri. Dal punto di vista della religione, come si è già ricordato citando le prescrizioni di Lv 21, la deformità non gli permetteva di entrare nel tempio.

La narrazione mette piuttosto in evidenza che l’uomo procede assieme a Pietro e Giovanni (al v. 8 si legge infatti: «εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερόν»). Egli viene associato ai due apostoli nell’atto di pregare e lodare il Signore. Averlo specificato conferisce al personaggio pari dignità dei protagonisti. Certo, nulla si può dire sul fatto che anch’egli si sia unito alla comunità dei discepoli.

L’uomo entra nel tempio, varca i confini severi di quella porta Bella che segnava un limite invalicabile. Come è stato accennato, c’è da chiedersi se essa fosse la porta di Nicanore, che separava il cortile delle donne da quello degli Israeliti e dei sacerdoti, ove avevano effettivamente luogo i sacrifici, oppure fosse quella più esterna, la porta Corinzia; in questo caso la posizione sarebbe tra il portico di Salomone, il più esterno,

e il cortile delle donne. At 3,11 fa pensare piuttosto a questa seconda soluzione, a meno che la folla non sia andata incontro agli apostoli e al guarito mentre essi uscivano ormai dal tempio dopo aver pregato.

L'entrata nel tempio è in realtà un'uscita di scena dei tre personaggi per introdurne un altro, che sarà destinatario delle parole di Pietro immediatamente seguenti.

Interessante è l'insistenza sul fatto che il popolo riconosca esplicitamente (cfr. 3,10) l'uomo dopo la sua guarigione e lo identifichi con colui che era seduto presso la porta Bella del tempio. Tale riconoscimento avviene alla fine del racconto e provoca lo stupore per il cambiamento avvenuto in lui.

5.2 Costruzione di Pietro e Giovanni

Vv.	Voce	Definizione
1	Narratore	Salgono al tempio per la preghiera della sera
4	Narratore	Pietro fissa lo sguardo sullo storpio
6	Pietro (autocostruzione)	Non ha oro o argento, ma fede nel nome di Gesù
8	Narratore	Vanno col mendicante al tempio

Pietro e Giovanni sembrano essere i protagonisti del racconto. Essi vengono menzionati per primi, intenti a compiere un'azione positiva, quella di andare a pregare. Non bisogna dimenticare, però, che, nel centro del racconto, si richiama la presenza di Gesù mediante il suo nome. È la sua potenza che opererà la guarigione.

La caratterizzazione di Pietro in questo brano è piuttosto limitata, tuttavia emergono alcuni dati da non tralasciare. Nei primi due capitoli degli Atti egli è spesso nominato: si conferma come il portavoce e la guida del gruppo dei dodici apostoli, il primo nell'elenco di nomi in At 1,13; nel momento difficile dopo il tradimento di Giuda conforta e rassicura i suoi fratelli, spiegando l'esigenza di sostituirlo con un uomo degno (cfr. At 1,15). È sempre lui che, a nome degli altri undici, rivolge un lungo discorso (cfr. At 2,17-36) alle folle stupite per l'avvenimento di pentecoste.

Torniamo però alla pericope in esame. Nel versetto introduttivo Pietro è assieme a Giovanni; questo è già un dato molto eloquente. L'autorità massima degli apostoli non è una figura solitaria, ma si muove in compagnia di un altro discepolo, che era tra quelli più vicini a Gesù. Potremmo dire che i protagonisti di questo brano non sono Pietro e Giovanni presi singolarmente; essi, muovendosi all'unisono, formano quasi un unico personaggio. Pietro si rivolgerà allo storpio da solo e parlando al sin-

golare. Ciò non deve stupire se si considera il macro-racconto di tutto il libro degli Atti; in tal caso ci si rende subito conto come egli svolga il suo ruolo di portavoce di tutti gli apostoli, agendo sempre in sinergia con essi¹⁶.

La coppia Pietro – Giovanni agisce con un cuor solo e un'anima sola. A conferma di ciò si può notare come il narratore, con una certa finezza, dice al v. 3 che lo storpio guardò entrambi, il suo sguardo non cadde su di uno o sull'altro. Al v. 8 egli, ormai guarito, si reca al tempio assieme *a loro*. Nell'introduzione al discorso di Pietro immediatamente seguente, al v. 11, egli ancora si aggrappa a tutti e due.

Alcuni studiosi sostengono che originariamente nel racconto comparisse soltanto Pietro, e che solo in seguito sia stato aggiunto il nome di Giovanni¹⁷. Non è rimasta traccia di queste glosse nei codici che sono giunti fino a noi, i quali sono unanimi nel riportare i due nomi assieme.

Pietro e Giovanni, dunque, salivano al tempio insieme; il verbo è coniugato all'imperfetto, denota quindi un'azione abituale dei due apostoli; sembra essere una testimonianza concreta e visibile a tutti della concordia e dello stile di vita che si è instaurato nella comunità dei discepoli subito dopo la resurrezione e la pentecoste. L'amore fraterno è testimoniato da questa semplice scelta. Vi è forse anche la reminiscenza evangelica dell'andare a due a due. In Mc 6,7-8 si legge: «Allora chiamò i dodici, ed incominciò a mandarli *a due a due* e diede loro potere sugli spiriti immondi. E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa».

Pietro fornisce un'ulteriore informazione su di sé: non possiede argento e oro. È possibile che il lettore implicito sia a conoscenza anche di vari altri insegnamenti di Gesù ai suoi, poiché questo dato risulta un po' strano posizionato in un discorso diretto, e a questo punto del racconto (cfr. oltre). Ad esempio cfr. Mt 10,8-9: «Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture».

L'autore del racconto, però, non è solo interessato a confermare la vita della prima comunità appena descritta in At 2, quanto soprattutto a presentare i due apostoli come uomini in perfetta sintonia con i precetti rispettati da ogni buon *Ioudaios*: essi si recano spesso al tempio (azione abituale) nei momenti più significativi, come la preghiera comune della sera. Ciò aprirà ancor di più gli occhi al lettore su quanto sia paradossale l'ostilità che monta nei loro confronti da parte delle massime autorità religiose.

¹⁶ Cfr. ALETTI, *Il racconto come teologia*, 63.

¹⁷ Ad esempio cfr. J. KÜRZINGER, *Atti degli apostoli*, Roma 1969.

5.3 Un personaggio-ponte: il popolo

C'è un ultimo personaggio che si instaura sulla scena alla fine del racconto, ed è un personaggio collettivo: tutto il popolo. Dopo un accenno iniziale (v. 2: «Coloro che salivano al tempio»), esso è chiamato in causa al v. 9 come testimone oculare della guarigione dello storpio, che diventa così un fatto innegabile di pubblico dominio. Il narratore si serve di questo “agente” per creare una transizione con la sezione immediatamente seguente, vale a dire il discorso di Pietro. È come una cerniera tra i due episodi, e le parole di Pietro sono suscitate dal suo stupore. C'è da notare che qui non si descrivono azioni fisiche del popolo, quanto il suo conoscere e riconoscere l'accaduto, e i suoi sentimenti.

Conclusione

L'analisi narrativa fa emergere il vero protagonista del racconto di At 3, apparentemente assente dalla scena, ma che in realtà non ha mai abbandonato il campo. Si tratta di Gesù, del suo nome che porta guarigione e salvezza. Questo potere viene affidato a “vasi di creta” umani, pieni di fragilità, dubbi, contraddizioni. Ora gli apostoli lo intuiscono appena, ma in fondo comprendono che, per rimanere fedeli al Signore, non bisogna inventare nulla, né cercare spazi di protagonismo personale. È ciò che san Francesco d'Assisi avrebbe definito, secoli dopo, vivere il Vangelo *sine glossa*, senza aggiunte. È la condizione in cui sempre la Chiesa si viene a trovare: pur non vedendo il Signore con gli occhi del corpo, essa ne sperimenta la presenza forte, gioiosa e amica, continuando a invocare il suo nome, compiendo segni di amore e di servizio verso i poveri, e testimoniando con *parresia* la fede in lui.

D'altro canto, l'intreccio narrativo evidenzia anche come quell'uomo che chiedeva l'elemosina al tempio può e deve essere associato alla comunità dei credenti. Avviene come una fusione tra lo storpio, che si sente immediatamente coinvolto nella lode a Dio, e la coppia di discepoli Pietro – Giovanni. Un'ulteriore conferma di quanto lo sforzo di comunicare il Vangelo raggiunga e abbracci tutti, a prescindere dalla propria condizione particolare.

PAOLO CRISTIANO